

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Muhammadiyeva Umida Abdug'afforovna

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

ONA TILI VA O'QISH SAVODXONLIGI DARSLARINI AQLI ZAIF BOLALARGA

O'QITISHDA QO'LLANADIGAN USUL VA O'YINLAR

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/APREL